

Aprel, 2026-yil

TAMOM BO'LMAGAN JINOYATLAR: TUSHUNCHASI VA JINOYAT-HUQUQIY
TAVSIFI

Raximov Xabibullo Umidjon o'gli

Farg'ona yuridik texnikumi

“Sud-huquqiy faoliyat” yo‘nalishi 2-bosqich 43-24-guruh o‘quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19652163>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tamom bo'lmagan jinoyatlar tushunchasi, ularning jinoyat-huquqiy tabiati va asosiy turlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Xususan, jinoyatga tayyorgarlik ko'rish, jinoyatga suiqasd qilish va jinoyatdan ixtiyoriy qaytish institutlarining mazmun-mohiyati O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi normalari asosida yoritilgan.

Shuningdek, milliy va xorijiy olimlar qarashlari asosida tamom bo'lmagan jinoyatlarning ijtimoiy xavflilik darajasi, ularni kvalifikatsiya qilishdagi muammolar hamda amaliyotda qo'llash masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida jinoyat bosqichlarini aniq farqlash, huquqni qo'llash amaliyotini takomillashtirish va jinoyatchilik profilaktikasini kuchaytirishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tamom bo'lmagan jinoyat, jinoyatga tayyorgarlik, jinoyatga suiqasd, ixtiyoriy qaytish, jinoyat bosqichlari, jinoyat huquqi, kvalifikatsiya, ijtimoiy xavflilik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие и уголовно-правовая характеристика неоконченных преступлений. Особое внимание уделено анализу стадий совершения преступления, таких как приготовление к преступлению, покушение на преступление и добровольный отказ от его доведения до конца на основе норм Уголовного кодекса Республики Узбекистан. На основе взглядов отечественных и зарубежных ученых исследуются вопросы социальной опасности неоконченных преступлений, их квалификации и применения в правоприменительной практике. В результате исследования разработаны научные предложения, направленные на совершенствование законодательства, уточнение разграничения стадий преступления и повышение эффективности профилактики преступности.

Ключевые слова: неоконченное преступление, приготовление к преступлению, покушение, добровольный отказ, стадии преступления, уголовное право, квалификация, общественная опасность.

Abstract. This article examines the concept and criminal-legal characteristics of incomplete crimes. Particular attention is paid to the analysis of the stages of crime commission, including preparation for a crime, attempt to commit a crime, and voluntary refusal to complete the crime, based on the norms of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. The study also analyzes the social danger of incomplete crimes, issues of their qualification, and their application in legal practice, drawing on the views of national and foreign scholars. As a result, scientific proposals are developed aimed at improving legislation, clarifying the differentiation of crime stages, and enhancing crime prevention mechanisms.

Keywords: incomplete crime, preparation for a crime, attempt, voluntary abandonment, stages of crime, criminal law, qualification, social danger.

Aprel, 2026-yil

Hozirgi kunda jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimida jinoyatlarning oldini olish, ularni barvaqt aniqlash va huquqiy jihatdan to'g'ri baholash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, jinoyat huquqida jinoyat sodir etish bosqichlarini, xususan, tamom bo'lmagan jinoyatlar institutini chuqur o'rganish alohida ahamiyatga ega hisoblanadi.

Chunki aynan mazkur institut orqali jinoyat sodir etish jarayonining qaysi bosqichda to'xtaganligi aniqlanadi hamda shaxsning jinoiy javobgarligi masalasi adolatli hal qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25–26-moddalarida jinoyatga tayyorgarlik ko'rish, jinoyatga suiqasd qilish va jinoyatdan ixtiyoriy qaytish tushunchalari mustahkamlangan bo'lib, ular tamom bo'lmagan jinoyatning asosiy shakllari sifatida belgilangan. Mazkur normalar jinoyat huquqining muhim institutlaridan biri bo'lib, ularni ilmiy jihatdan tahlil qilish, mazmun-mohiyatini ochib berish va amaliyotda qo'llash masalalarini takomillashtirish zarurati mavjud.

Jinoyat huquqi nazariyasida tamom bo'lmagan jinoyatlarga oid masalalar ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lsa-da, ularning ayrim jihatlari, xususan, jinoyat bosqichlarini aniq farqlash, tayyorgarlik va suiqasd o'rtasidagi chegaralarni belgilash, shuningdek ixtiyoriy qaytish institutining huquqiy oqibatlarini yanada aniqlash masalalari hozirgi kunda ham ilmiy tadqiqotlarni talab etadi.

Jinoyat huquqi nazariyasida jinoyat sodir etish bosqichlari instituti alohida ahamiyatga ega bo'lib, u jinoyatning rivojlanish jarayonini, uning qay darajada amalga oshirilganligini va shu asosda javobgarlik masalalarini hal qilishda muhim nazariy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Jinoyat sodir etish jarayoni odatda muayyan bosqichlardan iborat bo'lib, ular jinoiy niyatning shakllanishidan boshlanib, uning amalga oshirilishi va natijada ijtimoiy xavfli oqibat yuzaga kelishi bilan yakunlanadi. Biroq amaliyotda shunday holatlar uchraydiki, jinoyat turli sabablarga ko'ra oxiriga yetkazilmaydi. Bunday holatlar jinoyat huquqida tamom bo'lmagan jinoyatlar sifatida baholanadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga muvofiq, jinoyat sodir etish bosqichlari va tamom bo'lmagan jinoyat tushunchasi umumiy qism normalarida mustahkamlangan. Xususan, Jinoyat kodeksining 25-moddasida jinoyatga tayyorgarlik ko'rish, 26-moddasida esa jinoyatdan ixtiyoriy qaytish tushunchalari belgilangan bo'lib, ular tamom bo'lmagan jinoyatning asosiy shakllari sifatida e'tirof etiladi.

Tamom bo'lmagan jinoyat tushunchasi jinoyat huquqi nazariyasida jinoyat tarkibining to'liq shakllanmagan holatini anglatadi. Ya'ni, shaxs tomonidan jinoiy harakatlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, ijtimoiy xavfli natija yuzaga kelmagan bo'ladi. M.H. Rustambayevning ta'kidlashicha, tamom bo'lmagan jinoyat – bu jinoyat tarkibi elementlari shakllana boshlagan, ammo obyektiv tomondan to'liq amalga oshmagan ijtimoiy xavfli qilmishdir¹. Uning fikricha, bunday qilmishlarda jinoiy niyatning mavjudligi va uni amalga oshirishga qaratilgan harakatlar aniq namoyon bo'ladi.

Rus jinoyat huquqi olimlaridan N.F. Kuznetsova tamom bo'lmagan jinoyatlarni “jinoiy natija yuzaga kelmagan bo'lsa-da, jinoyat sodir etishga qaratilgan harakatlar orqali ijtimoiy xavf real vujudga kelgan holat” sifatida baholaydi². Bu ta'rif tamom bo'lmagan jinoyatlarning asosiy belgilaridan biri – ijtimoiy xavflilikni ochib beradi.

¹ Rustambayev M.H. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. – T.: 2018. – 132-bet.

² Кузнецова Н.Ф. Уголовное право России. – М.: 2005. – С. 156.

Aprel, 2026-yil

Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish Jinoyat kodeksining 25-moddasida belgilangan bo'lib, u jinoyat sodir etish uchun shart-sharoit yaratishga qaratilgan harakatlarni o'z ichiga oladi. Bunda shaxs jinoyat vositalarini tayyorlaydi, sheriklar topadi, reja ishlab chiqadi. A.V. Naumovning fikricha, tayyorgarlik bosqichida jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi nisbatan past bo'lsa-da, u kelgusida sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat uchun asos yaratadi³.

Jinoyatga suiqasd qilish esa Jinoyat kodeksining 26-moddasida nazarda tutilgan bo'lib, unda shaxs jinoyatni bevosita amalga oshirishga kirishadi, biroq uni oxiriga yetkaza olmaydi. Bu bosqichda jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi ancha yuqori bo'ladi. V.N. Kudryavsev suiqasdni "jinoyat obyektiga bevosita tajovuz boshlangan, ammo jinoiy natija turli sabablarga ko'ra yuzaga kelmagan holat" sifatida ta'riflaydi⁴.

Jinoyatdan ixtiyoriy qaytish Jinoyat kodeksining 26-moddasida mustahkamlangan bo'lib, u shaxsning o'z ixtiyori bilan jinoyatni oxiriga yetkazmasligini anglatadi. Bu holat jinoyat huquqida ijobiy baholanadi va ayrim hollarda shaxs jinoiy javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin.

O'zbek olimlaridan A.A. Hamrayevning ta'kidlashicha, ixtiyoriy qaytish jinoyatchilik profilaktikasining samarali vositasi bo'lib, u shaxsning ijobiy xulq-atvorini rag'batlantiradi⁵.

Tamom bo'lmagan jinoyatlarning muhim belgilaridan biri shundaki, ular faqat to'g'ri qasd bilan sodir etiladi. Bu holat Jinoyat kodeksining umumiy qoidalariga muvofiq ravishda izohlanadi.

Ya'ni shaxs o'z harakatlarining ijtimoiy xavfli ekanligini anglaydi va uni amalga oshirishni istaydi. Agar jinoyat ehtiyotsizlik bilan sodir etilgan bo'lsa, unda tayyorgarlik yoki suiqasd bosqichlari haqida gap bo'lishi mumkin emas.

Shu bilan birga, jinoyat bosqichlarini aniqlash amaliyotda muhim ahamiyatga ega. Avvalo, bu jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilish imkonini beradi. Ikkinchidan, jaza tayinlashda adolat tamoyilini ta'minlaydi. Uchinchidan, jinoyatchilikka qarshi kurashda profilaktik choralarni ishlab chiqish imkonini yaratadi.

Shuni ham ta'kidlash lozimki, kriminalistika fanida jinoyat mexanizmini o'rganishda bosqichlar masalasi muhim ahamiyatga ega. R.S. Belkin jinoyat mexanizmini "jinoyat sodir etish jarayonidagi harakatlar, vositalar va izlar tizimi" sifatida baholaydi⁶. I.A. Vozgrin esa jinoyat mexanizmining shakllanishida bosqichlarning ahamiyatini ta'kidlab, ular tergov jarayonida voqeani tiklashda muhim manba bo'lishini ko'rsatadi⁷. Biroq mazkur qarashlar kriminalistika sohasiga tegishli bo'lib, jinoyat huquqi normalarini tahlil qilishda ular yordamchi ahamiyat kasb etadi, xolos.

Xulosa qilib aytganda, tamom bo'lmagan jinoyatlar jinoyat huquqining muhim institutlaridan biri bo'lib, u jinoyat sodir etish jarayonining tugallanmagan bosqichlarini ifodalaydi. Ushbu institutni to'g'ri anglash va qo'llash jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilish, adolatli jazo tayinlash hamda jinoyatchilikka qarshi samarali kurashishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqorida olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, tamom bo'lmagan jinoyatlar jinoyat huquqining muhim va murakkab institutlaridan biri hisoblanadi.

³ Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. – М.: 2016. – С. 214.

⁴ Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: 2001. – С. 98.

⁵ Hamrayev A.A. Ekologik jinoyatlar uchun javobgarlik. – T.: 2020. – 87-bet.

⁶ Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М.: 2001. – С. 214.

⁷ Возгрин И.А. Теория криминалистики. – СПб., 2004. – С. 95.

Aprel, 2026-yil

Ushbu institut jinoyat sodir etish jarayonining turli bosqichlarini qamrab olib, jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilish, jaza tayinlashda adolatni ta'minlash hamda jinoyatchilikka qarshi samarali kurashishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlillar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

birinchidan, tamom bo'lmagan jinoyatlarda jinoyat tarkibining barcha elementlari to'liq shakllanmagan bo'lsa-da, ijtimoiy xavflilik mavjud bo'lib, bu holat ularni jinoyat huquqi doirasida baholashni talab qiladi;

ikkinchidan, jinoyatga tayyorgarlik va jinoyatga suiqasd bosqichlarini aniq farqlash amaliyotda muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda, bu esa huquqni qo'llash amaliyotida bir xillikni ta'minlash zaruratini ko'rsatadi;

uchinchidan, jinoyatdan ixtiyoriy qaytish instituti jinoyatchilik profilaktikasida muhim o'rin tutadi, biroq uni qo'llash shartlarini yanada aniqlash lozim.

Shu asosda quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 va 26-moddalariga tayyorgarlik va suiqasd tushunchalarini yanada aniqlashtiruvchi qo'shimcha izohlar kiritish maqsadga muvofiq;

2. jinoyat bosqichlarini farqlash bo'yicha sud amaliyotini umumlashtirish va Oliy sud Plenumi qarorlari orqali yagona huquqiy yondashuvni shakllantirish zarur;

3. jinoyatdan ixtiyoriy qaytish institutini qo'llashda shaxsning harakatlarini baholash mezonlarini qonunchilik darajasida aniq belgilash lozim;

4. huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari uchun jinoyat bosqichlarini aniqlashga oid maxsus metodik qo'llanmalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq;

5. jinoyat huquqi nazariyasida tamom bo'lmagan jinoyatlarga oid ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, ayniqsa milliy va xorijiy tajribani qiyosiy tahlil qilish asosida yangi ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqish zarur.

Xulosa qilib aytganda, tamom bo'lmagan jinoyatlar institutini takomillashtirish jinoyatchilikka qarshi kurash samaradorligini oshirish, inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish hamda adolat tamoyillarini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/111453>
3. Rustambayev M.H. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. – T.: 2018. – 132-bet.
4. Кузнецова Н.Ф. Уголовное право России. – М.: 2005. – С. 156.
5. Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. – М.: 2016. – С. 214.
6. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: 2001. – С. 98.
7. Намраев А.А. Экологик jinoyatlar uchun javobgarlik. – T.: 2020. – 87-bet.
8. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М.: 2001. – С. 214.
9. Возгрин И.А. Теория криминалистики. – СПб., 2004. – С. 95.